

**ENSAIOS DE UMA TRILOGIA (PARTE 2) DO PROCESSO CIVIL
CONSTITUCIONALIZADO E SEUS HORIZONTES DE POSSIBILIDADES:
ALGUMAS REFLEXÕES A CERCA DA DEMOCRACIA CRÍTICA (PARTICIPATIVA,
INSURGENTE E RADICAL) A PARTIR DO PROCESSO JUDICIAL**

**ESSAYS OF A TRILOGY (PART 2) OF THE CONSTITUTIONALIZED CIVIL
PROCEDURE AND ITS HORIZONS OF POSSIBILITIES: SOME REFLECTIONS
ABOUT CRITICAL DEMOCRACY (PARTICIPATORY, INSURGENT AND RADICAL)
FROM THE JUDICIAL PROCESS**

Paulo Junior Trindade dos Santos¹

RESUMO:

A filosofia nasce nas obras de Plutarco, nos diálogos entre Cícero e Demóstenes, onde os debates públicos desenvolviam-se por diálogos concernentes aos problemas comuns, dando vazão à Democracia Participativa. O grande erro de Platão foi dizer que a filosofia resolvia tudo na sociedade; o que incidiu nas teorias sofísticas e valorativas, que nascem da invenção de um debate interminativo, dado por valorações limitadas por um positivismo argumentativo. Nesse sentido, é necessária uma teoria hermenêutica filosófica da argumentação, pois deixa as valorações de lado e adentra no existir, dado que na atualidade a Democracia está imersa em uma sociedade em um constante movimento (ou a sociedade está imersa em uma Democracia em constante movimento?). Diante de tais movimentos, os fundamentos da Democracia e os seus pilares básicos não podem restar submergidos por correntes positivistas formais, que buscam derrubá-la em prol de supostos bens maiores, que se assemelham à uma Democracia utilitarista e quantitativa. O discurso de “salvação” busca trazer respostas rápidas a problemas profundos, porém, a Democracia é um processo gradual, marcado pela legitimidade e pelo respeito à dignidade humana. Os riscos de ultrapassar os liames democráticos são sempre eminência fundamentados em subterfúgio de contingências sociais, como é exposto no quadro político-histórico dos tempos recentes. O Direito, no meio dessa contingência, por meio da

¹Advogado e Parecerista. Autor de Diversos Livros e Artigos Científicos. Palestrante e Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito na UNOESC, com ênfase na incidência da horizontalização dos direitos fundamentais no direito privado. Pós-Doutor pela UNOESC (constitucionalismo pós-moderno e sistema jurídico em rede) e UNISINOS (direito, novas tecnologias e transdisciplinariedade), e ainda, é Doutor e Mestre em Direito Público pela UNISINOS (filosofia do direito processual como gênese do direito), ambas titulações se deram com Bolsa de fomento a pesquisa remuneradas pela CAPES - CNPq, detém graduação em Direito pela UNOESC (ativismo judicial contemporâneo). Áreas de atuação são o Direito Privado e o Direito Processual Civil, ambos com ênfase na constitucionalização do direito e na filosofia do direito. Advogado e Parecerista. Autor de Diversos Livros e Artigos Científicos. Palestrante e Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito na UNOESC, com ênfase na incidência da horizontalização dos direitos fundamentais no direito privado. Pós-Doutor pela UNOESC (constitucionalismo pós-moderno e sistema jurídico em rede) e UNISINOS (direito, novas tecnologias e transdisciplinariedade), e ainda, é Doutor e Mestre em Direito Público pela UNISINOS (filosofia do direito processual como gênese do direito), ambas titulações se deram com Bolsa de fomento a pesquisa remuneradas pela CAPES - CNPq, detém graduação em Direito pela UNOESC (ativismo judicial contemporâneo). Áreas de atuação são o Direito Privado e o Direito Processual Civil, ambos com ênfase na constitucionalização do direito e na filosofia do direito. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9092-3391>

jurisdição, apresenta um meio efetivo de Democracia Participativa junto ao Processo, razão pela qual a reflexão entre Direito e Democracia é mais do que fundamental para o realce dos contornos Democráticos. Necessário resgatar a reflexão junto ao pensamento dos principais processualistas, os quais construíram a noção da Democracia junto ao processo. As metáforas vivas não são somente metáforas, pois existiram ao ocorrerem nos fenômenos e por isso a Democracia não entra em um consenso, pois é hermenêutica; está sempre aberta às confluências do mundo.

PALAVRAS-CHAVE:

Estado Democrático de Direito; Democracia; Processo; Instrumento Democrático; Contraditório.

1. INTRODUÇÃO

Como bem aponta Zagrebelsky (ZAGREBELSKY, 1996.P.10.), nosso tempo não é o da exaltação da Democracia, senão de sua crítica, a qual desmascara suas fraquezas, suas opacidades e seus enganos, na busca de uma Democracia como finalidade, e não somente como meio. No mesmo sentido, Jean Luc-Nancy (NANCY, 2010. P. 79.) assevera que Democracia é o nome de uma mutação da sociedade com respeito a seus fins históricos, como <ser de fins>, no sentido kantiano, de maneira que não é o nome de uma autogestão da humanidade racional como verdade definitiva no céu das ideias, mas sim o nome de uma humanidade que se encontra exposta à ausência de todo fim determinado.

Vivemos uma homogeneidade das esferas e da ordem, o que converteu a Democracia a uma forma de governo e um modo de vida social. Nas palavras de Rancière (RANCIÈRE, 2010. P.81.), para que exista verdadeira Democracia procedimental, é necessário que, no mínimo, certo grau de igualdade *em direitos* seja garantido aos cidadãos, pois este é o instrumento que necessitam ter para formar-se em juízo quanto à defesa de suas formações políticas na defesa de seus interesses e ideias.

Que a mudança é permanente e dificulta ações que tornam estático o que conflui, observa-se eminentemente. De fato, há uma história micro-macro-física-cósmica em que já aparece o princípio de evolução através de uma criação sucessiva de ordem sempre aumentada, de objetos sempre mais complexos e por isso improváveis e os acontecimentos não operam somente no nível do genótipo, mas também do fenótipo, pois a existência fenomenal é uma sucessão de acontecimentos: os aprendizados são frutos da educação parental e do contato entre o indivíduo e o ambiente (MORIN, 1977. P. 47-48.). De fato, em uma sociedade *ultracomplexa*, tanto em termos sociais, como em termos de adaptação e direito (CARBONNIER, 2001.), o verdadeiro desafio nesses termos é apresentar um *sentido de ordenação* que seja capaz de lidar

com as confluências sem que com isso obste seu desenvolvimento natural como *conflicto* e reivindicação de direitos através do reconhecimento.

O Processo e a Democracia denotam a abertura para os debates sociais, uma vez que a Democracia baseada em números sustenta em seus pilares uma igualdade que nega as confluências e a complexidade. O Judiciário é dotado de atividade capaz de contrapor os elementos danosos da Democracia Representativa, frente à corrupção e por questão de validade de atos antidemocráticos.

Nesse sentido, acerta Pontes de Miranda ao asseverar que a Democracia deve evitar arbitrariedades.

Dado que a qualidade dos elementos comunicativos restou perdida pela quantidade, tendo como sintomática a invasão de elementos corruptivos, a igualdade que outrora adornava os discursos - dada a semântica de cunho positivo que carrega - é trocada por uma igualdade de números, utilitarista, baseada na homogeneização da vida pela *segurança social*. A igualdade começa pelo acesso, pelo reconhecimento do *logos* em termos aristotélicos, o que antecede o debate construtivo, nesse sentido, o Judiciário é o elemento chave de uma Democracia, pois é capaz de escutar aqueles que ainda não possuem *logos* político.

O desafio para a Democracia, na qual o Direito insere-se como defesa e desdobramento, num local em que os limites de comunicação foram perdidos pela imensa quantidade de pessoas, bem como dos elementos corruptivos, haja a hibridização do sistema entre a democracia representativa e de outro uma democracia na qual o cidadão pode participar. Nesse segundo caso, o ser detém de igualdade e acesso, mas que isso não faz com que o ser faça parte desse sistema.

A Constituição Federal é um dos aportes para reconhecer a *existência*, entendida esta como o ser do ente homem (*Dasein*), a qual deve ser resgatada, em termos atuais de política, sociedade e complexidade, pela construção judicial. Os princípios e elementos fulcrais do Estado estão inertes, e devem eles ser construídos junto à realidade para fazer o ser existir. Para que ocorra o equilíbrio social no bojo político voltado ao ditame democrático deve haver reflexão e diálogo, sem que com isso se deixe de reconhecer a Filosofia Política.

O processo judicial faz reavivar a Democracia participativa pela reestruturação da Democracia representativa. Portanto, é um procedimento público no qual se torna politicamente em um espaço de debate Democrático, assim redimensionando o ser a um renovado espírito participativo. Também, por ser o processo um procedimento ele passa a ser uma fonte normativa criada pelas sentenças que se realizam judicialmente.

Nasce esta realidade conformativa com a possibilidade de participação popular através do processo, como meio de escuta daqueles que não possuem *logos* político, pois na atualidade o Processo é mais do que um instrumento jurídico delineado pela CF, sendo também um instrumento político, ou um instrumento revolucionário.

2. O PROCESSO E A DEMOCRACIA CRÍTICA: UMA RELAÇÃO NECESSÁRIA

Viver sob a Democracia crítica é negar a forma dogmática da Democracia, a qual, de um lado, não conhece os limites por acreditar possuir a verdade e outras, de outro, por não saber o que é verdade deduzem que tudo está permitido (ZAGREBELSKY, 1996.P.110.). A Democracia se exaspera em ser a melhor expressão que acompanha as contingências do ser para que ele se emancipe e que seja capaz de incessantemente reconhecer a parcela dos sem-parcela, pois por sempre se reinventar, o homem é conflito social e novas formas de expressão, que não pode oprimir o outro.

O processo judicial exige novas concepções capazes de atender de forma adequada às novas realidades sensíveis da sociedade, pela emancipação, o que demonstra ser imperiosa a necessidade de os processualistas evoluírem em suas concepções e regras tidas como imutáveis (RIBEIRO, 2004. P. 15.) para que seja possível superar o conceito tradicional do processo, baseado tradicionalmente como sequência de atos que se desenvolvem progressivamente com o objeto de resolver, mediante um juízo de autoridade o conflito posto à decisão (COUTURE, 1958. p. 122-123.); por uma renovada dimensão que torna o processo revolucionário (SATTA, 1971. p. 14.).

El proceso judicial es por su naturaleza público; políticamente es un espacio de debate democrático, y procesalmente un sistema jurídico en el que convergen situaciones jurídicas diversas, activas y pasivas, siendo las estelares las pasivas de cargas, para los sujetos procesales partes y los deberes-poderes para el sujeto procesal supraordinado, el juez, estando íncita la relación entre dichos sujetos en torno a un mismo objeto: la pretensión procesal. El proceso judicial es también desde la teoría del derecho, una fuente de creación de una norma jurídica, la sentencia judicial. (BEDOYA, 2017.)

(...)

Há mais. O processo é o canal por que se exerce a jurisdição: esta, por sua vez, inclui-se entre as manifestações essenciais do poder estatal. Não pode o processo, por conseguinte, deixar de constituir fenômeno politicamente relevante. As decisões dos juízes são decisões de órgãos do Estado, como as dos legisladores e as dos administradores: concorrem com umas e outras para a definição de rumos da sociedade politicamente organizada. A diferenciação entre essas categorias nasceu, firmou-se e desenvolveu-se menos como sinal de diversidade ontológica do que com opção de conveniência – inspirada provavelmente, de início, em considerações de ordem prática relacionadas com a necessidade da divisão do trabalho, que a crescente

complexidade social gerava, e depois também, nas sociedades que afastaram do absolutismo, em certa prevenção contra a excessiva concentração do poder, aliada à crença na eficácia de mecanismos de controle recíproco dos órgãos (impropriamente ditos poderes) do Estado. (MOREIRA, 1957. P. 20-21.)

Uma nova visão do processo transcende as teorias que delimitam este em ser o instrumento do direito substancial (nos termos de DINAMARCO, 1988. p. 116.) da jurisdição ou mera relação jurídica, pois o processo integrou-se ao sistema jurídico por meio das garantias processuais constitucionalizadas democraticamente.

Justifica-se essa atuação em razão de essa política atuar reconhecendo *pontualmente* as reivindicações sociais. Disso extrai-se que muitas das expressões de violências irracionais ocorram, pois são a única via para exprimir a dimensão que excede o particular. O *establishment* político somente reconhece plenamente a distância entre igualdade puramente formal e sua efetiva atualização ou realização; ao apoiar-se sobre uma base de universalidade, combate as diferenças por medidas jurídicas, psicológicas e sociais, que cingem os grupos em suas particularidades para solucionar *em parte* os problemas (Zizek, defesa da intolerância), o que elementiza a face de uma Democracia representativa homogeneizadora.

Com a manifestação de sociedades complexas² que exigem uma reinvenção das instituições como restabelecimento do mundo sensível em seu aspecto de civilização e respeito ao outro, com o objetivo de uma igualdade substancial pelo reconhecimento da existência, o Processo deve exasperar o fenômeno³ através da aproximação fenomênica pela hermenêutica filosófica, sendo nesse sentido os resquícios do positivismo e da produção de legislação como nocividade sistêmica no mundo, por não permitir essa exasperação. Enquanto apreensão do fenômeno social e cultural, o processo “es expresión del contexto en que se desarrolla” (FAVELA; KAPLAN, 1981. p. 140.), situação que é sentida na própria lei procesual, pois, conforme assevera Calamandrei (CALAMANDREI, 1960. p. 48-49.), o que dá a fisionomía típica ao processo não é a lei procesual, senão o costume que o põe em prática e que “consigue, por encima del querer del particular y por encima del querer del Estado dentro del propio proceso.” (BERNAL, 1943. p. 16-17.), no sentido de resolver o conflito.

²La sociedad moderna se caracteriza cada vez más por la diversidad de sus componentes. Representantes de los más distintos intereses étnicos, políticos, económicos, culturales, religiosos, nacionales, etc., conviven en las grandes ciudades, fenómeno éste que tiende hacia la formación de la *ciudad universal*. La convergencia de esos componentes sociales ante los tribunales de justicia representa un desafío para el sistema de comunicación procesal, el cual se ve compelido a armonizar los distintos universos significativos y constelaciones de valor de que aquellos son portadores en los canales comunes de diálogo que representan los diversos procedimientos judiciales. (SÁNCHEZ, 2012.)

³La vie collective d'un pays: también el proceso no es sino un aspecto de esta vida, y las leyes procesales no son otra cosa que una frágil red a través de cuyas mallas presiona y a veces desborda la realidad social. (CALAMANDREI, 1960. p. 49.)

Para OVIDIO BAPTISTA, é natural que a complexidade social exaspera a contingencia. Na medida em que aumentou o complexo legislativo, formados em áreas deficiente de formação jurídica, o legislador não teve opção senão transferir aos magistrados uma parcela do poder para compor antinomias e contradições do próprio sistema legislativo. O movimento da constitucionalização do Direito processual, que se verifica a partir do século XX, abre a lei para princípios, criando novas circunstanciais que fizeram com que os magistrados assumissem inevitáveis compromissos com opções valorativas. (BAPTISTA, 2009.p.274-2760

2.2. POR UMA NOVA VISÃO DO PROCESSO A PARTIR DA DEMOCRACIA CRÍTICA

As orientações políticas normalmente reconhecidas nos textos constitucionais refletem-se no processo, que está condicionado às orientações políticas dos textos constitucionais e para uma verdadeira tradução dos fenómenos sociais, devem unir-se mais amplamente à sociedade (FAVELA; KAPLAN, 1981. p. 140.), que exaspera o Dasein.

O Processo é a garantia de existência do Estado como unidade política organizada pelo Direito, junto à ideia fundamental que de “el orden jurídico vale por sí, debe valer como orden, independientemente de la bondad o - maldad de su contenido” (BERNAL, 1943. p. 15.). Por ser a ordem jurídica o elemento da manutenção do Estado Democrático de Direito, o processo não pode ser considerado uma simples abstração ou instrumento *ahistórico*, sem dimensões concretas. Sobretudo, unido à Democracia crítica, o processo deve ser considerado um instrumento jurídico resposta de um fenómeno social (democrático), sobre o qual influem, necessariamente, as condições sociais, económicas, políticas e culturais do contexto em que é concebido. Em um mundo no qual as relações sociais e económicas estão cada vez mais complexas (FAVELA; KAPLAN, 1981. p. 140.).

O Processo não deve ser tido como mera abstração elaborada pelo Poder Legislativo, mas sim deve ser ressaltada a sua realidade, de fazer nascer o direito como “meglio difendibile nella riflessione teoretica e nell’esperienza pratica una prospettica processuale,” (MORO, 2012. p. 14.), o que respeita o Dasein, e afasta a visão de que os “... que participan en él en concreto, y que no son muñecos mecánicos construidos en serie, sino hombres vivos, cada uno situado en su mundo individual y social, con sentimientos, intereses, opiniones y costumbres; estas últimas pueden ser, desafortunadamente, malas costumbres.” (CALAMANDREI, 1960. p. 55-56.).

A celebração do direito como experiência concreta é a superação da instituição jurídica fruto da neutralidade iluminista, que reduziu o político a jurídico substitui-se hoje a instrumentalização do jurídico pelo político (SILVA, 1997, p. 201.).

Como la función del gobierno incluye tanto el mantenimiento del equilibrio social como programas de transformación social, y no sólo lo uno o lo otro, los procesos legales muestran tanto la resolución de conflictos como la implementación de políticas, a menudo en combinaciones complejas y ambiguas. (DAMASKA, 1986. p. 28)

Para além da concepção clássica, o processo é por sua natureza, público, o que fundamenta em sua essência um espaço de debate democrático exercido pelo meio dialético do contraditório, onde são discutidos os diversos ângulos dos fatos e os desdobramentos do direito, cuja discussão legitima a atuação jurisdicional, que deve observar a defesa do direito unido à realidade sensível. A pretensão processual é o que une as partes e o juiz e o seu desvelar incide em uma fonte de criação de uma norma jurídica, a sentença judicial.

3. O PROCESSO COMO REFLEXO DA SOCIEDADE: A DEMOCRACIA CRÍTICA COMO FUNDAMENTO

O sistema processual de uma sociedade deve ser o reflexo de um Estado de Direito Democrático, pois uma das formas para conhecer se um Estado é Democrático é observar o modelo processual que ele possui, bem como o respeito que existe à sentença, bem como a motivação e a fundamentação que a envolvem (BENÍTEZ GIRALT, 2006. p. 80.). Uma sociedade muito conflitiva pode socorrer-se mais a jurisdição ou ser oprimida por ela, e uma qualidade de jurisdição muito baixa ou muito alta podem diminuir seu recurso a ela. A existência da jurisdição exige uma cultura jurisdicional, pois a jurisdição é uma função social (CALDANI, 2007. P. 13.).

As Constituições Democráticas reconhecem que o Direito emana do povo, ou seja, o povo é o legitimador do Direito, cujos objetivos devem ser compatibilizados com a Constituição garantista, que sem efetividade resulta em um não prosperar da Democracia, estabelecendo-se uma necessária conexão entre uma e outra, sobre a qual o Direito é construído. Nesse sentido, as sociedades mais conservadoras e evolutivas costumam a dar um maior protagonismo aos juízes, e as mais novas costumam a dar uma maior atenção aos legisladores e contratantes (CALDANI, 2007. P. 53.).

Dentro dessa concepção, retira-se principalmente que sem a participação da sociedade na construção do Direito não ocorre Democracia.

O Processo, como todos os campos do Direito, é permeado por esse sentido de Democracia fundada na participação do ser e concomitantemente ao fato de a democratização do Estado alçar o processo à condição de garantia constitucional, também a democratização da sociedade fá-lo-á instrumento de atuação política (PASSOS; GRINOVER; DINAMARCO; WATANABE, 1988. p. 95.), devendo ser reconhecida a efetivação e reconhecimento de direitos.

Diferentemente do reconhecimento do Direito em sentido *amplo* (legislação) o reconhecimento de um Direito criado a partir da situação fenomênica, com a observação da hermenêutica constitucional responde às exigências democráticas de participação dos cidadãos, que tende a “penetrar nos meandros processuais, onde as garantias constitucionalmente previstas dão ao individuo meios de assegurar que ele se confronte com o posto e busque um aprimoramento do debate democrático.” (RIBEIRO, 2010. p. 96.).

Esse quadro fica claro ao se considerar que “la jurisdicción surge como una necesidad a consecuencia de la restricción cada vez mayor de la acción directa de las partes” (MÉNDEZ, 1979. P. 117-118.), ou seja, a jurisdição por si já é uma resposta à ausência de participação do ser junto ao Estado.

En un ordenamiento democrático, la ley expresa (o debería expresar) una exigencia popular que vive en la conciencia de todos los integrantes de la sociedad, por lo tanto, la salvación de los regímenes democráticos radica en la circunstancia de que para hacer vivir una democracia no es suficiente la razón codificada por los preceptos de una Constitución Democrática, sino que se requiere detrás de la Ley Fundamental se encuentre la laboriosa presencia de las costumbres democráticas con las que se predenta y se sepa traducirla, día a día, en una concreta, razonada y razonable realidad. (CALAMANDREI, 1960. p. 56.)

As garantias processuais são exigências democráticas e o Processo deve sempre atuar no sentido de reformular seus sentidos na medida em que ocorrem os fluxos sociais. Em uma sociedade como a nossa, conforme exposto, é necessário que o Processo seja capaz de se adaptar às novas contensões e dar respostas de Direito que são capazes de tutelar o bem jurídico envolvido pelo conflito.

A influencia da política no Processo deve-se dar ao ressaltar a independência do juiz em respeito ao princípio da divisão dos poderes (CALAMANDREI, 1960. p. 87.), pois o Juiz terá como dever “através do processo, realizará a participação efetiva da população frente as problemáticas individuais e sociais que venham a se por.” (THAMAY, 2011. p. 86.) E em decorrência do alto nível de participatividade por meio do processo, maior será a justiça. (THAMAY, 2011. p. 86.).

Conforme bem aponta Rosemiro Ferreira Leal (LEAL, 2016. P.62.), o processo é um bloco de condicionantes do exercício da jurisdição, na solução de conflitos e da validade da tutela judicacional, que, por sua vez, é o provimento construído pelos referentes normativos da estrutura institucional constitucionalizada do processo. Desta feita, importante que o precedente seja analisado junto com a (re)construção do fenômeno conflitual e seja desvelado diante ao jogo processual de perguntas e respostas firmados pelo contraditório como elemento democrático, ampliando o debate posto em discussão e na posterior motivação do juiz, ampliando e garantindo a aplicação dos princípios processuais que garantem a afirmação dos direitos fundamentais e da democracia junto ao Processo.

Supera-se a ideia de um Processo como condição de meio para a realização de direitos já formulados para a de um instrumento de formulação e de realização dos direitos (PASSOS; GRINOVER; DINAMARCO; WATANABE, 1988. p. 95). Complemente-se que o processo torna-se assim um misto de efetivação, realização e criação do direito, “o conceito de decisão no direito processual da modernidade, já constitucionalmente positivado por conteúdos proposicionais de operacionalização jurídica da Democracia.” (LEAL, 2002, p 28.).

Dessa forma, o processo incluso no modelo de Estado Democrático de Direito supera o que foi dilapidado nas Constituições Democráticas, obtendo-se na atualidade um processo justo como meio de realização da Democracia, como resultado de uma nova organização social-política.

3.1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA VIA PROCESSO JUDICIAL

Nas palavras de Ovídio Batista “Os instrumentos clássicos de controle da legitimidade democrática não guardam, ou nunca guardam, uma perfeita sintonia com a realidade de uma sociedade pluralista em que a democracia moderna transformou-se”, não mais configurando-se junto à uma limitada Democracia da representatividade, devem ser pensados novos termos ao Estado e, principalmente, ao Direito que manifesta a organização do ser no Estado.

Por uma Democracia participativa, o Poder Judiciário, através do processo, conflui *locus* de maior participação do ser “... da democracia vigente com vistas a proporcionar, ainda que de maneira singela, uma nova alternativa para o florescimento de um espírito participativo do indivíduo na concretização da democracia contemporânea” (RIBEIRO, 2010. P. 95-96.), no qual o indivíduo é figurante apenas como cidadão e onde o adjetivo de participação passa a ser o novo referencial em termos democráticos, inserção e (re)qualificação do povo, para além de mero ícone (RIBEIRO, 2010. P. 100.).

O Judiciário como instância do *escutar o que os membros da sociedade* têm a dizer, busca uma solução eficaz que, sendo colocada em prática, pode gerar, em decorrência do alto nível de participatividade, maior efetividade da justiça, realizando a função social de vários institutos de direito material para os cidadãos (THAMAY, 2011. p. 86-87.). A participação do cidadão pela busca da tutela jurídica “... dei nuovi diritti sta próprio um questa sua coerenza con il pluralismo delle nostre società, in cui i valori della persona umana, per potersi affermare compiutamente, debbono trovare un garante imparziale, in grado di ergersi al di sopra degli altri pubblici poteri.” (THAMAY, 2011. p. 86-87.).

Pelo que se observa, o direito desemboca das decisões políticas tomadas pelo Parlamento, tendo como trabalho a transição “de la política en derecho, el legislador no toma en consideración el caso particular, la lite ya surgida y preanunciada, el acto del conflicto individual,” (CALAMANDREI, 1960. p. 69-70.) o que ocorre “extrayendo de este diagnostico social, hecho no sobre el caso individual sino sobre un gran número de ellos, la previsión de que en el futuro ciertos comportamientos típicos pueden dar lugar a determinados conflictos de intereses entre los co-asociados, establece anticipadamente, de manera general a hipotética, aquello que debe valer como justo para todos los casos que tengan en concreto los caracteres del tipo abstractamente determinado (CALAMANDREI, 1960. p. 70.).

O instrumento de que se vale o poder político para assegurar a efetividade do modelo adotado é o direito⁴, pois o direito situa-se “... no mundo da cultura, é uma criação do homem, uma das muitas formas pelas quais tenta compreender o existente para sobre ele interagir, conformando-o e direcionando-o no sentido do atendimento de suas necessidades e realização de suas expectativas.” (PASSOS; DINAMARCO; WATANABE, 1988. p. 85-86.).

Inexiste pureza do direito, pois vê-se contaminado pelo político e o econômico, sendo assim, o processo como instrumento que “parece” ser neutro, estritamente técnico, carregando também está carregado de significação política e tem múltiplas implicações econômicas (PASSOS; DINAMARCO; WATANABE, 1988. p. 83.).

4. O PROCESSO REVOLUCIONÁRIO E A DEMOCRACIA CRÍTICA

Em épocas tranquilas e de estabilidade, em que quase todos os aspectos da vida estão correlacionados de um modo coerente, o problema de aplicação jurisdicional dos direitos aos

⁴Não prescinde ele, portanto, do homem. Nem para a sua formulação nem para sua efetivação. E o meio de que se vale o poder político para formular e realizar o direito é o processo, em suas várias manifestações. (PASSOS; DINAMARCO; WATANABE, 1988. p. 85-86.)

casos concretos, se fazem menos sensíveis; entretanto, se fazem mais numerosos o problema da individualização judicial do Direito, em época de profundas transformações sociais (SICHES, 1973. P. 13.).

Surge um **proceso revolucionário**, como “institución jurídico-política”. Solo así se podrá concebir —en el ámbito del enjuiciamiento— el principio supremo de la justicia, el cual, pasando de lo individual a lo personal, le posibilita al ciudadano una esfera de libertad para su defensa integral y efectiva” (BERTOLINO, 2003. p. 10-11.).

Sofre assim, o processo por sua evolução natural, que passa por uma revolução intrínseca e extrínseca, moldurada pela democracia participativa, vale aqui mencionar Satta, que: En efecto, de la acción la revolución se transporta al juicio, y la antítesis inconcialible se compone en la fórmula: juicio revolucionario, proceso revolucionario, tribunal revolucionario (SATTA, 1971. p. 14.).

O crescimento do Estado e a participação do ser na vida política consistem na politização da sociedade (ELLUL, 2008. p. 4.).

O processo como instrumento constitucional é realizador e formulador de direitos pois “a processualidade jurídica institucionalizadora e recreativa do acervo normativo do Estado democrático é que provocaria o salto para a pós-modernidade jurídica que requer não somente características de positividade (legalidade formal da modernidade), mas agregaria conteúdos jurídicos de testificação discursiva propiciadores de processual e incessante fiscalidade irrestrita, abstrata e concreta das bases de produção, legiferação e cumprimento (aplicação) do direito, que só assim se mostraria realizador do princípio da democracia.” (LEAL, 2002, p 28-29.).

A instrumentalidade processual constitucionalizada apresenta grande superação de um modelo clássico do Processo, tendo como um de seus pontos cruciais o livre acesso à justiça, o modo de ser do processo (passando do processo legal ao processo justo), a justiça nas decisões e a utilidade nas decisões, pois assim fazendo com que se advenha o revisionamento dos sistemas jurídicos atuais (RIBEIRO, 2010. p. 78.).

A instrumentalidade processual deve harmonizar seus conceitos à realidade constitucional e, mais do que isso, visualizar a jurisdição sob o prisma político, incorporando no exercício jurisdicional os princípios e valores que qualificam o processo como instrumento da democracia no Estado democrático de direito (ABREU, 2011. p. 75.).

Inquestionável falar-se em **proceso revolucionário**, pois este passou a ser “... um valioso instrumento público posto a serviço do povo para viabilizar a essência da democracia que está configurada nos direitos e garantias fundamentais.” (RIBEIRO, 2010. P. 103.).

Da conexão indissociável entre Direito e Política tem se que “...las concepciones políticas predeterminan los discursos jurídicos, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es si la enseñanza del derecho hace expresos estos problemas. Sobre todo, si las distintas doctrinas jurídicas se conectan con determinadas visiones de mundo.”

O Processo não pode ser visto como procedimento, pois é um conceito próprio da função judicial “expresas de carácter instrumental la forma y el orden cronológico de las diversas actividad que deben ser realizadas por las personas que cooperan en la creación del acto final, la sucesión dialéctica de estas operaciones, jurídicamente reguladas en vista de ese fin, constituye un “procedimiento”. (CALAMANDREI, 1960. p. 50.).

Hoje se coloca, porém, o problema de se a definição do processo como procedimento com estrutura e desenvolvimento dialético não possa e não deva significar algo distinto e a mais, como “medio pacífico de debate dialéctico possibilitando que el hombre trabajara con ella en paz” (VELLOSO, 2005. p. 66.) em uma dimensão ética, superando-se assim o caráter totalitário⁵ “en el cual el juez lo puede todo y las partes son tratadas como cosas” (CALAMANDREI, 1960. p. 154.). En nuestra época el conflicto político se ha convertido definitivamente en la expresión fundamental de conflicto. (ELLUL, 2001. p. 11.).

5. CONCLUSÃO

Uma Democracia crítica deseja retirar o povo da passividade e também da mera reatividade. Aspira a converte-lo em uma força ativa capaz de iniciativas e, portanto, de projetos políticos elaborados por nada mais que ele mesmo. Um povo que seja sujeito da política, e não objeto ou instrumento (ZAGREBELSKY, 1996.P.114.).

O Processo como Democracia participativa transcende tudo o que o limita a ser um instrumento notadamente jurídico que o vê somente como resolução de conflitos ou como série de procedimentos no qual a jurisdição atua. As novas conjecturas sociais demonstram que a sociedade tornou um complexo e plural, superando o que era visto como mecânico.

A Democracia participativa não é anarquista (Democracia Radical), mas, sim, reflete diretamente no que diz respeito ao espírito participativo do cidadão (ativo). Supera-se a obscuridade do individualismo do Estado liberal de Direito e que este faz-se reativo posteriormente no Estado Social de Direito.

⁵Diferença entre proceso de carácter dialéctico e totalitário: En el proceso de carácter dialéctico, el fallo constituye la consecuencia que permanece incierta hasta el fin de la marcha del proceso; en el proceso totalitario, la marcha del proceso es la consecuencia de una resolución ya cierta desde el principio. (CALAMANDREI, 1960. p. 153-154.)

O Processo deve ser um ouvir e o escutar, reflexo do exercício necessário para que exista a dialética construtora, pois esta é capaz de desvelar os conflitos e legitimar a atuação da jurisdição, haja vista a filosofia prática exercitada pela democracia no debate frente ao jogo processual, realizada conjuntamente com a leitura constitucional, que serve para o resgate existencial e humano do ser, o qual foi construído metafisicamente como ente pela modernidade como Estado De Direito.

REFERÊNCIAS

ABREU, Pedro Manoel. **Novo Processo Civil Imantado pelo Constitucionalismo Contemporâneo**. V. 18, n. 31. Rio de Janeiro: Revista SJRJ, ago. 2011.

BENÍTEZ GIRALT, Rafael. *El papel del juez en la democracia*: un acercamiento teórico. 1ª Ed. San Salvador, El Salvador: Consejo Nacional de la Judicatura, Escuela de Capacitación Judicial (CNJ-ECJ), 2006.

BERNAL, Antonio Martínez. *La misión del proceso en el sistema del derecho*. Fecha de publicación. Editor/es: Murcia: Universidad de Murcia, 1943.

BERTOLINO, Pedro J.. *El Derecho al Proceso Judicial*. Bogotá: Editorial Temís S.A., 2003.

CALAMANDREI, Piero. **Proceso y Democracia**. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 1960.

CALDANI, Miguel Angel Ciuro. *Filosofía de la Jurisdicción*. Con Especial Referencia a la Posible Constituion de un Tribunal Judicial del Mercosur. Primera Edición. Rosario: Fundaciones para las Investigaciones Jurídicas, 2007.

CARBONNIER, Jean. **Flexible Droit**. . Pour une sociologie du droit sans rigueur, 10ème éd., LGDJ, 2001.

COUTURE, Eduardo J. *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*. Tercera Edición (Póstuma). Buenos Aires: Roque Depalma Editor, 1958.

BEDOYA, Julia Victoria Montaña. **Constitucionalización del Proceso Judicial Civil Panamericano**. Disponível em: <
http://www.institutoderechoprocesal.org/upload/biblio/contenidos/ponencia_IPDP_Bedoya_colombia.pdf>. Acessado em: 01-06-2017.

MOREIRA, José Carlos Barbosa. *Sobre a Multiplicidade de Perspectivas no Estudo do Processo*. In: *Revista Brasileira de Direito Processual*. V. 56. 4º Trimestre de 1987. Rio de Janeiro: Forense, 1957. P. 20-21

DAMASKA, Mirjan R.. *Las Caras de la Justicia y el Poder del Estado*. Análisis comparado del Proceso Legal. Santiago: Editorial Juridica del Chile, 1986.

DENTI, Vittorio. *Giustizia e Partecipazione dei Nuovi Diritti*. In: GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo. (Orgs.). **Participação e Processo**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1988.

DINAMARCO, Cândido R. *Escopos Políticos do Processo*. In: GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo. (Orgs.). **Participação e Processo**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1988.

ELLUL, Jacques. *Politización y Soluciones Políticas*. Traducido de, K. s. Templeton (Jr.) y B. M. Hartwell (comps.) The Politization of Society. In: Liberty Press, Indianapolis. Derechos cedidas por Liberty Fund, Inc., Indianapolis, EE.UU.

FAVELA, José Ovalle. *Sistemas Jurídicos y Políticos, Proceso y Sociedad*. In: KAPLAN, Marcos (Compilador). *Estado derecho y sociedade*. Serie J? Enseñanza del Derecho y Material Didáctico. Núm. 3. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1981.

LEAL, Rosemiro Pereira. **Teoria Geral do Processo**. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2016.

LEAL, Rosemiro Pereira. **Teoria Processual da Decisão Jurídica**. São Paulo: Editora Landy, 2002.

MÉNDEZ, Ramos Francisco. *Derecho y Proceso*. Barcelona: Librería Bosch, 1979.

MOREIRA, José Carlos Barbosa. *Sobre a Multiplicidade de Perspectivas no Estudo do Processo*. In: *Revista Brasileira de Direito Processual*. V. 56. 4º Trimestre de 1987. Rio de Janeiro: Forense, 1957.

MORIN, Edgar. **Cultura de Massas no Século XX: O espírito do tempo**, Necrose. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1977.

MORO, Paolo (Org.). **Il Diritto come Processo: Princìpi, regole e brocardi per la formazione critica del giurista**. Milano, Italy: FrancoAngeli S.R.L., 2012.

NANCY, Jean-Luc. **Democracia finita e infinita**. Em: AGAMBEN, Giorgio. *Democracia, en que estado?* Buenos Aires: Promete, 2010.

PASSOS, J. J. Calmon de. *Democracia, Participação e Processo*. In: GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo. (Orgs.). **Participação e Processo**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1988.

RANCIÈRE, Jacques. **Las democracias contra la democracia**. Em: AGAMBEN, Giorgio. *Democracia, en que estado?* Buenos Aires: Promete, 2010.

RIBEIRO, Darci Guimarães. **Da Tutela Jurisdicional às Formas de Tutela**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.

RIBEIRO, Darci Guimarães. **La pretensión Procesal y la Tutela Judicial Efectiva**. Barcelona: J.M. Bosch Editor, 2004.

SÁNCHEZ, Juan Marcos Rivero. **Proceso, Democracia y Humanización**. Ponencia presentada al Seminario Internacional de Derecho Comparado denominado: "Ziviljustizsysteme, Zivilgerichtsverfahren und Juristenberufe im internationalen Vergleich", dirigido por los profesores Dr. Peter Guilles y Dr. Takeshi Kojima y que tuvo lugar en la ciudad de Frankfurt a.M. en los meses de enero y febrero de 1992. Disponible em: <<http://www.cienciaspenales.org/REVISTA%2013/rivero13.htm>>. Acessado em: 05-08-2012.
SATTA, Salvatore. **Derecho Procesal Civil III**. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 1971.

SICHES, Luis Recásens. *Nueva Filosofía de la Interpretación del Derecho*. Segunda Edición. México: Editorial Porrúa, S.A., 1973.

SILVA, Ovídio A. Baptista da. **Jurisdição e Execução na tradição romano-canônica**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.

THAMAY, Rennan Faria. *A Democracia efetivada através do Processo Civil*. Lex Humana, v. 3, n. 2, 2011.

VELLOSO, Adolfo Alvarado. **Garantismo Procesal Contra Actuación Judicial de Oficio**. Valencia: Tirant lo Blanch, 2005.

ZAGREBELSKY, Gustavo. **La Crucifixión y La Democracia**. Barcelona: Editorial Ariel, 1996.